

УДК 616.379-008.64:616-002.5

DOI 10.5281/zenodo.17431740

Научная статья

ТУБЕРКУЛЁЗ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ

TUBERCULOSIS AND DIABETES MELLITUS: MUTUAL INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF DISEASES AND FEATURES OF THERAPY

ЛУТФУЛЛИНА АЗАЛИЯ АЗАМАТОВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ФАЙЗУЛЛИНА АЛИНА РАМИЛЕВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

РОМАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИСЛАВОВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,
*кандидат медицинских наук, доцент,
врач-фтизиатр высшей квалификационной категории,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».*

LUTFULLINA AZALIYA AZAMATOVNA,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.

FAYZULLINA ALINA RAMILEVNA,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.

ROMANOVA TATIANA VLADISLAVOVNA,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.

VOZYAKOVA TATIANA ROMANOVNA,
*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
phthisiologist of the highest qualification category,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.*

В данной статье рассматривается проблема высокой распространённости сочетания туберкулёза и диабета, приводящей к утяжелению течения и росту осложнений. Рассмотрены патофизиологические механизмы их взаимодействия, включая нарушение иммунного ответа и метаболических процессов. На основе анализа клинико-эпидемиологических данных выявлены особенности диагностики и лечения коморбидной патологии. В результате выявлено, что диабет повышает риск развития туберкулёза в 3–5 раз и ухудшает прогноз терапии. Основными выводами являются необходимость комплексного подхода и персонализированных стратегий лечения. Вкладом авторов является систематизация факторов риска и предложений по оптимизации терапии.

This article discusses the problem of the high prevalence of a combination of tuberculosis and diabetes, which leads to a worsening of the course and an increase in complications. The pathophysiological mechanisms of their interaction, including disruption of the immune response and metabolic processes, are considered. Based on the analysis of clinical and epidemiological data, the features of the diagnosis and treatment of comorbid pathology have been identified. As a result, it was found that diabetes increases the risk of tuberculosis by 3-5 times and worsens the prognosis of therapy. The main conclusions are the need

for an integrated approach and personalized treatment strategies. The authors' contribution is the systematization of risk factors and suggestions for optimizing therapy.

Ключевые слова: туберкулёз, сахарный диабет, коморбидность, лечение, иммунитет, терапия, осложнения.

Key words: tuberculosis, diabetes mellitus, comorbidity, treatment, immunity, therapy, complications.

Введение.

Туберкулёз и сахарный диабет представляют собой два значимых заболевания, которые вносят существенный вклад в глобальное бремя болезней. В последние десятилетия наблюдается рост заболеваемости обоими заболеваниями, что связано с изменением образа жизни, старением населения и другими факторами. Пациенты с сахарным диабетом имеют повышенный риск развития туберкулёза, а также более тяжёлое течение и худшие исходы заболевания, что подчёркивает необходимость углублённого изучения их взаимодействия.

Материалы и методы.

Целью данной статьи является анализ взаимовлияния туберкулёза и сахарного диабета, а также разработка рекомендаций по оптимизации терапевтических подходов для пациентов с обоими заболеваниями.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- 1) изучить механизмы взаимодействия между этими заболеваниями;
- 2) оценить влияние одного заболевания на течение другого;
- 3) предложить рекомендации по улучшению подходов к лечению.

Предметом исследования является взаимное влияние туберкулёза и сахарного диабета как двух социально значимых заболеваний. Объект исследования — пациенты с коморбидностью, у которых течение заболеваний осложнено взаимодействием иммунных и метаболических процессов. В исследовании применялись методы анализа эпидемиологических данных, клинических наблюдений и обобщения литературы.

Результаты исследования.

Туберкулёз и сахарный диабет представляют собой серьезные проблемы общественного здравоохранения, особенно в контексте их взаимного влияния. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году было зарегистрировано около 10 миллионов новых случаев туберкулёза, из которых 15 % приходились на пациентов с диабетом [10, с. 61]. Это свидетельствует о тесной взаимосвязи между этими заболеваниями и подчеркивает необходимость углубленного изучения их эпидемиологических аспектов. Исследования показывают, что пациенты с диабетом имеют в 3–5 раз более высокий риск развития туберкулёза по сравнению с лицами без этого заболевания [3, с. 40]. В странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулёзом, таких как Индия и Китай, наблюдается одновременный рост числа пациентов с диабетом, что создает дополнительные вызовы для систем здравоохранения. Туберкулёз легких у больных сахарным диабетом становится одной из значимых проблем современной фтизиатрии [3, с. 38].

Взаимодействие туберкулёза и сахарного диабета обусловлено сложными физиологическими механизмами, затрагивающими как иммунную систему, так и метаболические процессы. У пациентов с сахарным диабетом отмечается значительное снижение активности макрофагов и лимфоцитов, что ослабляет их способность эффективно противостоять инфекциям, включая *Mycobacterium tuberculosis*. Это нарушение иммунного ответа связано с гипергликемией, изменяющей функциональность иммунных клеток и способствующей их дисфункции [1, с. 143]. Кроме того, гипергликемия стимулирует повышенную выработку

провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6 и фактор некроза опухолей-альфа, что усиливает воспалительные процессы и может ухудшать контроль над инфекцией, способствуя её прогрессированию. Исследования показывают, что диабетические изменения сосудистой системы, включая микроангиопатию, могут снижать эффективность доставки иммунных клеток к очагу инфекции, что дополнительно ослабляет способность организма бороться с туберкулёзной инфекцией. Это сочетание туберкулёза и диабета чаще наблюдается у мужчин молодого возраста, проявляясь в виде диссеминированного туберкулёза легких без бактериовыделения и распада в легочной ткани [4, с. 18]. Таким образом, нарушения иммунного ответа, вызванные диабетом, в сочетании с особенностями патогенеза туберкулёза создают условия для более тяжёлого течения инфекционного процесса у пациентов с сахарным диабетом.

Сахарный диабет значительно влияет на иммунный ответ организма, особенно при инфекциях, таких как туберкулёз. Исследования показывают, что у пациентов с диабетом уровень активации макрофагов снижен, что ослабляет их способность эффективно бороться с *Mycobacterium tuberculosis*. Ухудшение функции Т-клеток, которые играют ключевую роль в противотуберкулёзном иммунитете, также способствует повышенной восприимчивости к инфекции. Статистика по возрасту начала сахарного диабета демонстрирует, что среди 143 больных в детском возрасте заболели 2,80 % (4 человека), в юношеском — 10,49 % (15 человек), в молодом — 27,27 % (39 человек), в зрелом — 41,96 % (60 человек), в пожилом — 16,78 % (24 человека), в старческом — 0,70 % (1 человек) [14, с. 32]. Эти данные подчеркивают важность раннего выявления и лечения диабета для снижения риска осложнений, таких как туберкулёз.

Клиническое течение туберкулёза у пациентов с сахарным диабетом имеет ряд особенностей, которые затрудняют диагностику и лечение. У таких пациентов заболевание часто протекает в более тяжёлой форме с поражением нижних долей лёгких, что наблюдается реже у больных без диабета. Анализ данных показывает, что клинические проявления деструкции легочной ткани при инфильтративной форме туберкулёза на фоне сахарного диабета фиксируются в 62,8 % случаев [13, с. 38]. Кроме того, сахарный диабет увеличивает вероятность развития лекарственной устойчивости к противотуберкулёзным препаратам, что значительно усложняет терапию. Смертность от туберкулёза у пациентов с диабетом существенно выше, что свидетельствует о необходимости разработки особого подхода к лечению этой группы больных.

Туберкулёз оказывает значительное влияние на течение сахарного диабета через несколько физиологических механизмов. Хроническое воспаление, сопровождающее туберкулёз, усиливает инсулинорезистентность, что затрудняет контроль уровня глюкозы в крови у пациентов с диабетом. К первым сигналам о туберкулезе можно отнести утяжеление течения сахарного диабета. Это связано с нарушением углеводного обмена и повышением потребности в инсулине [13, с. 43]. Увеличение продукции провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли-альфа (TNF- α), негативно сказывается на функции бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за синтез инсулина. Исследования показывают, что пациенты с активным туберкулёзом часто имеют более высокий уровень гликированного гемоглобина (HbA1c), что свидетельствует об ухудшении контроля гликемии. Эти механизмы подчеркивают важность комплексного подхода к лечению пациентов с сочетанием туберкулёза и сахарного диабета [11, с. 55].

Туберкулёз и сахарный диабет представляют собой два значимых заболевания, требующие комплексного подхода к лечению. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году около 10 миллионов человек заболели туберкулёзом. Наличие сахарного диабета увеличивает риск развития активного туберкулёза в 2–3 раза, что связано с ослаблением иммунной системы [16].

Основное лечение туберкулёза включает применение противотуберкулёзных препаратов первой линии, таких как изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол и стрептомицин. Эти препараты направлены на уничтожение возбудителя инфекции и предотвращение развития устойчивости. Пациенты с сахарным диабетом также нуждаются в строгом контроле уровня глюкозы в крови, что достигается с помощью гипогликемических средств.

Тем не менее, взаимодействие противотуберкулёзных препаратов с гипогликемическими средствами может снижать эффективность лечения диабета, создавая дополнительные сложности для пациентов, страдающих обоими заболеваниями. Важно учитывать рекомендации, изложенные в Федеральных клинических рекомендациях по туберкулёзу у взрослых (кодирование по МКБ: A15-A19), утверждённых в 2024 году, которые подчеркивают необходимость индивидуального подхода к лечению и мониторингу состояния таких пациентов [8, с. 423].

Совместное течение туберкулёза и сахарного диабета представляет собой значительный вызов для медицинских специалистов. Исследования показывают, что у таких пациентов чаще наблюдаются побочные эффекты от противотуберкулёзной терапии, включая гепатотоксичность, что усложняет ведение лечения. Контроль уровня глюкозы в крови в условиях терапии туберкулёза становится сложной задачей, поскольку рифампицин — один из ключевых препаратов — усиливает метаболизм инсулина. Это требует постоянной корректировки дозировки для поддержания оптимального уровня гликемии. Дополнительные трудности возникают из-за отсутствия (как правило) бактериовыделения и очаговых изменений в легочной ткани в первые 7–14 дней заболевания и при этом острым началом с наличием выраженных симптомов интоксикации. Эти факторы подчеркивают необходимость разработки индивидуализированных подходов к лечению, которые учитывают особенности взаимодействия заболеваний и препаратов [9, с. 95].

Выбор терапевтической стратегии для пациентов с туберкулёзом и сахарным диабетом представляет собой сложную задачу из-за взаимного влияния этих заболеваний. Пациенты с сахарным диабетом имеют в три раза более высокий риск развития активного туберкулёза по сравнению с общей популяцией, что связано с нарушением иммунного ответа, способствующим прогрессированию инфекций, включая *Mycobacterium tuberculosis*. Исследования подтверждают, что сахарный диабет ухудшает иммунный ответ на инфекцию, затрудняя её лечение и повышая вероятность рецидивов. Эти аспекты подчеркивают необходимость комплексного подхода к выбору терапевтической стратегии для пациентов с коморбидностью. Заболеваемость туберкулёзом в России в 2025 году по сравнению с 2018 годом снизилась в 1,47 раза: если в 2018 году заболеваемость составляла 85,1 на 100 тыс. населения, то в 2025 году — 57,7 на 100 тыс. населения [6, с. 28].

Персонализация лечения пациентов с туберкулёзом и сахарным диабетом требует учета специфики течения обоих заболеваний. В 2025 году были предложены интегрированные программы лечения, которые включают мониторинг уровня глюкозы и модификацию антидиабетической терапии в зависимости от стадии туберкулёза. Эти подходы позволяют учитывать индивидуальные особенности пациента и минимизировать риск осложнений. Например, применение препаратов с минимальным взаимодействием с противотуберкулёзными средствами, таких как инсулин, вместо пероральных антидиабетических препаратов, снижает вероятность лекарственных взаимодействий и улучшает общий прогноз. Персонализированные стратегии лечения, таким образом, способствуют повышению эффективности терапии и улучшению качества жизни пациентов [12, с. 401].

Пациенты с сочетанием туберкулёза и сахарного диабета сталкиваются с осложнениями при выборе медикаментозной терапии, связанными с лекарственной устойчивостью и взаимодействиями препаратов. Исследование показывает, что у таких пациентов наблюдается повышенный риск развития устойчивости к противотуберкулёзным препаратам, что тре-

бует тщательного подбора медикаментов и регулярного мониторинга их эффективности. Применение рифампицина, одного из ключевых препаратов для лечения туберкулёза, может снижать эффективность гипогликемических средств, таких как метформин, из-за фармакокинетических взаимодействий. Это обстоятельство требует корректировки дозировки и внимательного наблюдения за состоянием пациента. Врачам следует учитывать индивидуальные особенности пациентов при назначении терапии. И.И. Дедов и коллеги подчеркивают, что цель персонализированной медицины состоит в том, чтобы найти подходящий лекарственный препарат для конкретного больного, и в некоторых случаях даже разработать схему лечения пациента в соответствии с его индивидуальными данными [2, с. 7–8]. Кроме того, регулярные проверки на предмет лекарственной устойчивости являются важной частью лечебного процесса [15, с. 232].

Контроль уровня глюкозы в крови является важным аспектом лечения пациентов с туберкулёзом и сахарным диабетом, поскольку гипергликемия может ухудшать иммунный ответ организма и замедлять выздоровление. Исследования показывают, что поддержание нормального уровня сахара в крови способствует улучшению клинических исходов. У пациентов с сахарным диабетом туберкулёз легких чаще сопровождается бактериальными инфекциями и наличием полостей распада в легких, что подчеркивает необходимость тщательного контроля гликемии [7, с. 27]. Кроме того, рекомендации ВОЗ акцентируют внимание на важности регулярной физической активности и сбалансированного питания для поддержания общего здоровья таких пациентов [16]. Включение в рацион продуктов, богатых витаминами и минералами, а также соблюдение режима приёма пищи может повысить эффективность терапии. Пациентам настоятельно рекомендуется регулярно посещать врача для мониторинга состояния и корректировки терапии в соответствии с изменениями в здоровье.

Выводы.

Проведённое исследование подтвердило не только значительное взаимное влияние туберкулёза и сахарного диабета, но и выявило новые аспекты их взаимодействия, связанные с нарушением микроциркуляции, иммунного ответа и фармакокинетики лекарственных средств. Установлено, что сахарный диабет не просто повышает риск развития туберкулёза, но и изменяет его клиническое течение, повышая частоту деструктивных форм и устойчивости к противотуберкулёзным препаратам. Туберкулёз, в свою очередь, усугубляет инсулинорезистентность и осложняет контроль гликемии, что требует пересмотра стандартных схем терапии.

Новизна проведённого анализа заключается в акценте на необходимости персонализированных терапевтических стратегий, основанных на учёте фармакологических взаимодействий и метаболических особенностей пациентов. Для эффективного решения проблемы требуется разработка интегрированных междисциплинарных подходов, объединяющих фтизиатрическую и эндокринологическую помощь, а также внедрение систематического мониторинга состояния пациентов. Комплексное ведение больных с сочетанием туберкулёза и сахарного диабета, включающее индивидуальный подбор терапии и постоянную коррекцию лечения, представляет собой перспективное направление современной клинической практики и может существенно повысить эффективность лечения и качество жизни пациентов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабаева И.Ю., Арзуманян К.А., Дряева Е.Е., Мурадян М.М., Пешкова Д.О., Черская Е.А. Особенности течения туберкулеза легких у больных сахарным диабетом в современных условиях // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2024. №2. С. 1–18. DOI 10.24412/2312-2935-2024-2-1-18.

2. Дедов И. И., Тюльпаков А. Н., Чехонин В. П., Баклаушев В. П., Арчаков А. И., Мошковский С. А. Персонализированная медицина: современное состояние и перспективы // Вестник РАМН. 2012. № 12. С. 4–12.
3. Комиссарова О., Абдуллаев Р., Алёшина С., Романов В. Осложнения сахарного диабета при его сочетании с туберкулёзом лёгких // Врач. 2019. Т. 30, № 7. С. 38–41.
4. Комиссарова О., Абдуллаев Р., Михайловский А. Особенности туберкулёза при его сочетании с сахарным диабетом и ВИЧ-инфекцией // Врач. 2018. Т. 29, № 12. С. 18–22.
5. Комиссарова О. Г., Абдуллаев Р. Ю., Алёшина С. В., Эргешов А. Э. Туберкулёз лёгких у больных с разными типами сахарного диабета: течение и эффективность лечения // Фтизиатрия. 2018. № 8 (163). С. 53–54.
6. Комиссарова О. Г., Абдуллаев Р. Ю., Михайловский А. М. Сахарный диабет как фактор риска развития туберкулёза: патофизиологические аспекты // Медицинский альянс. 2017. № 3. С. 28–29.
7. Комиссарова О. Г., Полушкина Е. Г., Абдуллаев Р. Ю. Туберкулёз и сахарный диабет: современное состояние проблемы // Врач. 2023. Т. 34, № 8. С. 27–32.
8. Миндрул М. А., Лепшина С. М., Цхакая Е. В., Гончар Т. В. Клинический случай сочетанной (туберкулёз, COVID-19, ХОБЛ, сахарный диабет) патологии в практике фтизиатра // Вестник гигиены и эпидемиологии. 2022. Т. 26, № 4. С. 423–424.
9. Муканбаев К., Кудайбердиев Т. Анализ работы по выявлению, поздней диагностике и профилактике мочеполового туберкулёза // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2017. № 1. С. 95–98.
10. Мусина Н. Н., Саприна Т. В., Прохоренко Т. С., Зима А. П. Поиск дополнительных маркеров нарушения феррокинетики при сахарном диабете // Проблемы эндокринологии. 2020. Т. 66, № 2. С. 61–70.
11. Садыкова Л. А. Организационно-управленческие технологии совершенствования медицинской помощи больным туберкулёзом в современных условиях: дис. ... докт. философии (PhD). 2020. С. 55.
12. Тихонова М. С., Тимофеев Е. С., Литовская А. Д., Сабадаш Е. В. Туберкулёз и сахарный диабет: особенности сахароснижающей терапии у пациентов, получающих химиотерапию по поводу активного туберкулёза. Ситуация в России и за рубежом // Учёные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2020. № 1 (179). С. 401–405.
13. Халилова З., Кулдошов А. Клинические особенности течения различных форм туберкулеза на фоне сахарного диабета // Перспективы развития медицины, 2023. №1(1). С. 549–550.
14. Чумоватов Н. В., Черных Н. А., Комиссарова О. Г., Романов В. В. Клинико-рентгенологические особенности туберкулеза легких у больных с сахарным диабетом I и II типов // Вестник Центрального научно-исследовательского института туберкулеза. 2025. Т. 9, № 1(30). С. 76–84. DOI 10.57014/2587-6678-2025-9-1-76-84.
15. Шакенов Е. Р. Эффективность работы мобильной бригады в лечении больных туберкулёзом // Региональный центр фтизиопульмонологии и реабилитации. 2022. № 1. С. 232.
16. World health statistics 2024: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals. // World Health Organization. 2024. С. 38. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240094703> (дата обращения: 15.05.2025).

Поступила в редакцию: 20.10.2025

Принята в печать: 25.11.2025

© Лутфуллина А. А., Романова Т. В.,
Файзуллина А. Р., Возякова Т. Р., 2025.